

zamonaviy texnologiyalardan keng foydalanish raqobatbardosh, mustaqil fikrlaydigan va global miqyosda muloqot qila oladigan yetuk kadrlarni tayyorlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Jalolov J. Chet til o'qitish metodikasi. – T.: Oqituvchi, 2012. – 431 b.
2. Отабоева М.Р. Chet tilini o'qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanish va uning samaradorligi. // Молодой учёный. 22.02.2017. // <https://moluch.ru/archive/138/39058>.
3. O'zbekiston fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. // <https://portal.issn.org/resource/ISSN/2181-3302>.
4. Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 1986. – 103 с.
5. <https://rank.uz/uz/news/izucenie-inostrannyx-yazykov-kakie-metodyrabotayut-bystro-i-xoroso>

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION METODLAR VA AI TEXNOLOGIYALARI

*O'zbekiston Jurnalistika va Ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti, "Filiologiya va tillarni o'qitish:
yapon tili" 25-61 guruh talabasi
Berdimuratova Odina Jiyanmurodovna
Ilmiy rahbar: Muqaddas Israil*

Annotatsiya. Mazkur tezis chet tillarni o'qitishda zamonaviy metodlar va sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining o'рни hamda samaradorligini yoritishga bag'ishlangan. Unda **fan va tilni birlashtirilgan holda o'qitish (Content and**

Language Integrated Learning – CLIL), vazifaga asoslangan til o‘qitish (Task-Based Language Teaching – TBLT) va aralash ta’lim (Blended Learning) metodlarining til o‘rganish jarayoniga ta’siri tahlil qilingan. Shuningdek, sun’iy intellekt asosidagi texnologiyalarning o‘quvchilar uchun moslashuvchan ta’lim muhitini yaratish, motivatsiyani oshirish va gapirish ko‘nikmalarini mustaqil rivojlantirishdagi imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan. Tezisdagi zamonaviy ta’lim metodlari va sun’iy intellekt texnologiyalarini uyg‘unlashtirish xorijiy til o‘qitish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: xorijiy til o‘qitish, innovatsion metodlar, sun’iy intellekt (SI), CLIL (Content and Language Integrated Learning), TBLT (Task-Based Language Teaching), blended learning, til o‘rganish samaradorligi, moslashuvchan ta’lim, motivatsiya oshirish, gapirish ko‘nikmalarini rivojlantirish.

Annotation. This thesis is dedicated to examining the role and effectiveness of modern innovative methods and Artificial Intelligence (AI) technologies in foreign language teaching. It analyzes the impact of Content and Language Integrated Learning (CLIL), Task-Based Language Teaching (TBLT), and Blended Learning methods on the language learning process. Additionally, the capabilities of AI-based technologies to create a flexible learning environment, enhance motivation, and independently develop speaking skills for students are explored. The thesis demonstrates that integrating modern teaching methods with AI technologies plays a crucial role in improving the effectiveness of foreign language education.

Keywords: Foreign language teaching, innovative methods, artificial intelligence (AI), CLIL (content and language integrated learning), TBLT (task-based language teaching), blended learning, language learning effectiveness, adaptive education, motivation enhancement, development of speaking skills.

Аннотация. Данная тезис посвящена изучению роли и эффективности современных инновационных методов и технологий искусственного

интеллекта (ИИ) в преподавании иностранных языков. Анализируется влияние методов Content and Language Integrated Learning (CLIL), Task-Based Language Teaching (TBLT) и смешанного обучения (Blended Learning) на процесс изучения языка. Кроме того, рассматриваются возможности технологий на базе ИИ для создания гибкой учебной среды, повышения мотивации и самостоятельного развития навыков устной речи у студентов. В диссертации показано, что интеграция современных методов обучения с технологиями ИИ играет важную роль в повышении эффективности преподавания иностранных языков.

Ключевые слова: Обучение иностранным языкам, инновационные методы, искусственный интеллект (ИИ), CLIL (интегрированное предметно-языковое обучение), TBLT (обучение на основе заданий), смешанное обучение, эффективность изучения языка, адаптивное обучение, повышение мотивации, развитие навыков говорения.

الملخص

تتناول هذه الرسالة دور وفعالية الطرق الحديثة والمبتكرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغات الأجنبية (TBLT) وتعليم اللغة القائم على المهام (CLIL) يتم تحليل تأثير طرق تعليم المحتوى واللغة المتكاملة على عملية تعلم اللغة. كما يتم استعراض قدرات تقنيات الذكاء (Blended Learning) والتعلم المدمج الاصطناعي في خلق بيئة تعليمية مرنة، وزيادة الدافعية، وتطوير مهارات التحدث بشكل مستقل لدى الطلاب وتوضح الرسالة أن دمج أساليب التعليم الحديثة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً محورياً في تحسين فعالية تعليم اللغات الأجنبية.

العربية المفتاحية الكلمات

الأساليب، الأجنبية اللغات تعليم، CLIL (واللغة للمحتوى المتكامل التعلم، TBLT (القائم التعليم مهارات تنمية، الدافعية تعزيز التكميلي التعليم، اللغة تعلم فعالية المدمج التعلم الاصطناعي الذكاء، المبتكرة المهام على التحدث

Kirish: Bugungi kunda xorijiy tillarni o'qitish jarayoni sezilarli darajada rivojlanib, zamonaviy va samarali metodlar bilan boyib bormoqda. Jahon ta'lim

tizimida sinovdan o'tgan ushbu yondashuvlar o'quvchilarning tilni osonroq, qiziqarliroq va amaliy tarzda o'rganishiga xizmat qiladi. An'anaviy usullar bilan bir qatorda innovatsion metodlar va raqamli texnologiyalar, xususan sun'iy intellekt asosidagi vositalar, til o'qitish samaradorligini oshirmoqda. Quyida xorijiy tillarni o'qitishda keng qo'llanilayotgan zamonaviy metodlar haqida qisqacha ma'lumot beriladi.

Asosiy qism:

1. Fan va tilni integratsiyalashgan holda o'qitish (Content and Language Integrated Learning – CLIL)

1994-yilda David Marsh tomonidan taklif qilingan va fanga olib kirilgan bu atama (Content and Language Integrated Learning (CLIL) ya'ni fan mazmuni va tilni birgalikda o'rgatish yondashuvi, dunyo miqyosida innovatsion ta'lim usuli sifatida tan olingan. Ushbu metod o'quvchilarga nafaqat tilni, balki boshqa fanlarni ham birgalikda o'rganish imkonini beradi (4). Kognitiv rivojlanish CLILning yana bir muhim jihati bo'lib, bu o'quvchilarning yuqori darajadagi fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi, (2) ya'ni o'quvchi **faqat yodlamaydi**, balki tushunadi; bilimni **mustaqil qo'llay oladi**; tanqidiy va ijodiy fikrlash shakllanadi.

2. Vazifaga asoslangan til o'qitish (Task-Based Language Teaching – TBLT)

Task-Based Language Teaching - bu til o'qitish metodikalaridan biri bo'lib, dars jarayonida asosiy e'tibor til qoidalariga emas, balki real hayotga yaqin vazifalarni bajartirish orqali tilni o'rgatishga qaratilgan. Bu o'qitish metodikasi orqali talabalar real hayotda tilning qo'llanilishi, kontekstda ishlatilishini samrali tarzda o'rganishlari mumkin. Masalan, O'zbekistondagi bakalavriat bosqichida tahsil olayotgan 60 nafar EFL talabalarining o'g'zaki nutq malakasiga TBLT usuli va an'anaviy o'qitish bilan taqqoslash maqsadida 8 hafta davomida tadqiqot o'tkazildi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, muddat tugagach TBLT usuli orqali til o'rganganlar an'anaviy guruhdagi talabalarga nisbatan ravon va aniq muloqot

qilgan. Dastur so'ngida darsxonalaridagi video yozuvlar o'rganilganda aynan TBLT usulida o'qigan talabalar darslar davomida ko'proq faol bo'lishgani aniqlandi.(7)

3. Aralash ta'lim (Blended learning)

So'nggi yillarda aralash ta'lim (bundan keying o'rinlarda blended learning deb keltiriladi) metodikasi ham keng qo'llanilmoqda. Ushbu metod orqali an'anaviy dars jarayoni onlayn o'quv materiallari bilan uyg'unlashtiriladi, bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Ushbu o'qitish metodi bilan ta'lim jarayoni qulay va osonlashtiriladi, mustaqil o'qish va izlanish ko'nikmasi shakllanadi, individual yondashuv imkoniyati kengayadi. Shu bilan birga, differensial yondashuv o'quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda darslarni tashkil etish imkonini beradi.(9)

Bugungi xorijiy til o'qitish tizimi jadal rivojlanayotgan zamonda innovatsion texnologiyalar, ayniqsa sun'iy intellekt (SI), bu tizimni yanada takomillashtirishda katta ahamiyat kasb etmoqda. Suniy intellekt texnologiyalari, har bir o'quvchining individual ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda vazifalar berish orqali o'qitish metodlarini yangi bosqichga olib chiqayotgani hech birimizga sir emas.

Sun'iy intellektning til o'rganishdagi imkoniyatlari:

1. Moslashuvchan o'qitish tizimi

Sun'iy intellekt har bir til o'rganuvchining ehtiyojlariga va qiziqishlariga individual yondashgan holda darslarni tashkil qilish orqali til o'rganishni qiziqarli jarayonga aylantiradi. Bunday talimni, masalan, **Intelligent Tutoring Systems (Aql bilan Boshqariladigan O'qitish Tizimlari)** va **Natural Language Processing (Tabiiy Tilni Qayta ishlash)** kabi vositalarda ko'rishimiz mumkin. (3). Chekka hududlarda yashovchi aholi ham istalgan tilni tez va samarali o'rganishi mumkin. Masalan ENGKEY robotlari Janubiy Koreyaning chekka hududlarida foydalanilib, maktab o'quvchilariga ingliz tilini o'rganish imkoniyatini yaratgan,(6).

2. Til o'rganuvchisining motivatsiyasini oshirish

Sun'iy intellekt asosidagi o'quv platformalari o'quvchilarga motivatsiyani oshirishda juda samarali. Bu, ayniqsa, gamifikatsiya elementlarini o'z ichiga olgan platformalarda sezilarli. Gamifikatsiya — o'yin elementlarining o'rganish jarayoniga qo'shilishi, masalan, ball to'plash, vazifalarni bajarish, yangi darajalarni ochish kabi. O'quvchilarni doimiy tarzda faol bo'lishga undash va o'rganish jarayoniga rag'batlantirishda o'yinlashtirish usullari samarali.(10). Masalan, yapon tilini o'rgatishga qaratilgan SALAD (8) platformasi foydalanuvchilarga yangi lug'atlar uchun maxsus qo'shiqlar orqali yodlash mashqlarini taqdim etadi.

3. Gapirish ko'nikmasini mustaqil ravishda rivojlantirish

Juda ko'plab til o'rganuvchilar uchun gapirish qismi eng ko'p depressiyali qism hisoblanadi. (5). Introvert odamlar boshqalar oldida o'rganilayotgan chet tilida xato qilib qo'yishga qo'rqadi, va natijada bu tilda gapirish ko'nikmasini mashq qila olmaydi. Sun'iy intellekt bilan esa hech qanday insonlarsiz , sof feedback olish imkoniyatini ham taqdim etadi. Hatto, TAlkPal.AI, ELSA SPEAk orqali face to face gapirish mashqlarini ham qilishlari natijada chet tilini juda yaxshi darajada o'rganish mumkin.

Yuqorida keltilgan har bir imkoniyatlar orqali sun'iy intellekt xorijiy til o'qitish jarayonini yanada qiziqarli, samarali va shaxsiy ehtiyojlarga moslashtirilgan tarzda olib borish imkoniyatini yaratadi. Bu vositalar yordamida o'quvchilarning o'rganish jarayonini o'zgartirib, yaxshi til konikmalarini shakllantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Xulosa: Xorijiy tillarni o'qitishda zamonaviy metodlar va sun'iy intellektning birlashuvi ta'lim jarayonini sezilarli darajada takomillashtiradi. **CLIL** o'quvchilarga tilni boshqa fanlar kontekstida o'rganish orqali tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish imkonini bersa, **TBLT** esa real hayotiy vazifalar orqali muloqot ko'nikmalarini oshiradi, **Blended Learning** individual ehtiyojlarni hisobga olgan holda o'quv jarayonini moslashtiradi. Shu bilan birga, **sun'iy intellekt texnologiyalari** har bir o'quvchiga individual vazifalar berish,

motivatsiyani oshirish va gapirish ko‘nikmalarini mustaqil mashq qilish imkonini yaratadi (masalan, Intelligent Tutoring Systems, Natural Language Processing va Talkpal.AI). Bu metod va texnologiyalarni birlashtirish orqali til o‘rganish jarayoni qiziqarli, samarali va individual ehtiyojlarga moslashgan bo‘lib, o‘quvchilarning til ko‘nikmalarini yanada mustahkamlashga yordam beradi. Shu tariqa, zamonaviy metodlar va sun‘iy intellekt xorijiy til o‘qitishni optimallashtiribgina qolmasdan, balki ta‘lim tizimini moslashuvchan va global standartlarga moslashtirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduqodirova, Shodiyaxon Zafarjon qizi (2025, may). *Innovative approaches in foreign language teaching*.
2. Axmadjonov, Avazbek; Sultonova, Gulasal (2024). “*Content and Language Integrated Learning*” (CLIL) metodining ingliz tilini o‘qitishda qo‘llanilishi.
3. Chen, Xieling; Xie, Haoran; Hwang, Gwo-Jen. *A multi-perspective study on Artificial Intelligence in Education: grants, conferences, journals, software tools, institutions and researchers*.
4. Coyle, D.; Hood, P.; Marsh, D. (2010). *CLIL: Content and Language Integrated Learning*.
5. El Shazly, R. (2021). *Effects of artificial intelligence on English speaking anxiety and speaking performance: A case study*. Expert Systems, 38(3), 1–15.
6. Han, Jeonghye (2012). *Robot-Assisted Language Learning*.
7. Mansurov, O‘lmas Fazliddinovich (2025). *Enhancing speaking skills through task-based learning in Uzbek EFL classrooms*. American Academic Publishers, Volume 05, Issue 06.
8. Ragib Amin Nihal; Tran Dong Huu Quoc; Lin Zirui; Xu Yiming; Liu Haoran; An Zhaoyi; Kyou Ma (2024). *SALAD: Smart AI Language Assistant Daily*.
9. Xalimova, Sunbula. *Ingliz tilini zamonaviy interaktiv o‘qitish metodikasi*.
10. Zakirov, Dilshod Rashidovich (2025, aprel). *Xorijiy tilni o‘qitish uchun sun‘iy intellektning imkoniyatlari*.